

यज्ञमहत्वम्

Kamehsvari Sumana Kumar^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*} Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <http://orcid.org/000-0002-7660-6661> Email id - sumana.naik@gmail.com

[Contact No. +966557771915](tel:+966557771915)

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

ORCID ID : <http://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

[Contact No. : 9480503411](tel:9480503411)

सारः

वैदिककाले ऋषिमुनिभिश्च प्रकृतिमानवयोर्मध्ये अतुल्यसमन्वयं प्रतिपादितः। मनुष्यस्य उद्धारणार्थं प्रकृतेः रक्षणार्थं बह्व्यः पद्धतयः बोधिताः। तासु पद्धतीषु यज्ञविधिः अन्यतमा अस्ति। यज्ञकार्यं पवित्रीकरणकार्यम् इत्युच्यते। अस्माकं वेदेषु बह्व्यः यज्ञविधयः निर्दिष्टाः सन्ति। प्रधानतया श्रौतसूत्रेषु दृश्यन्ते। श्रौतसूत्राः वैदिकग्रन्थाः एव, वस्तुतः तेषु सूत्रेषु तस्य कालस्य कर्मकाण्डविधानानि सूचितानि सन्ति। यज्ञः, होमाः, इष्ट्यः इत्यादः श्रौतसूत्रेषु अन्तर्गताः सन्ति। वेदविहितकर्मणि अनुष्ठानानि श्रौताग्निना अनुष्ठिताः सन्ति। 'श्रौत' शब्दः 'श्रुति' शब्दात् व्युत्पन्नः अस्ति।

कूटशब्दाः

यज्ञप्रकाराः, विधयः, आत्मनः उद्धारणम्, भावजागरणम्, यज्ञानाम् उपयोगाः, यज्ञकरणविधिः, वेदमन्त्राणाम् उच्चरणेन आत्मनि प्रभावः, मानसिकविकाराणां चिकित्सार्थम्

प्रक्रिया

वैदिककालात् अस्माकं भारतीयसम्प्रदाये अग्नेः अत्यन्तं महत्वम् अस्ति। ऋग्वेदे अपि प्रथमम् अग्नेः उल्लेखनम् अस्ति। अग्नेः आविष्कारानन्तरं एव मनुष्यस्य भौतिक-मानसिक-आध्यत्मिकप्रगतेः आरम्भः जातः। अतः अग्नेः अत्यन्तं प्रधान्यं वर्तते। अग्निः पावकः अस्ति। यद्किमपी सः स्पृशति तदपवित्रीकरोति। पञ्चभूतेषु पश्यामः चेद् केवलं अग्नेः एव एतद् गुणम् अस्ति। इदं याथार्थ्यम् अस्माकं ऋषयः ज्ञत्वा यज्ञविधयः निर्मितवन्तः। मनुष्याय, तस्य शरीररक्षणाय, मानसिक-आध्यत्मिक विकासाय, पर्यावरणशुचीकरणाय, च सर्वोत्तमकार्यं यज्ञकार्यं इति मत्वा ऋषयः एषु कार्येषु प्रवृत्ताः आसन्।

परन्तु यज्ञो नाम कः ? अग्निमाध्यमेन देवान् आहूय, तान् सन्तुष्टीकृत्य प्रतिफलप्रापणम् यज्ञः। यज्ञः साक्षात् देवद्वारः। यज्ञमाध्यमेन देवान् यजामः चेत् मानवदेवयोर्मध्ये सन्धिः शीघ्रं भूत्वा मनोकामनाः प्रतिफलरूपेण प्राप्नुमः, इति ज्ञात्वा ऋषयः यज्ञान् प्रसिद्धीकृतवन्तः। मानवजन्मनः अत्योन्नतलक्ष्यम् अस्ति मोक्षप्रपत्तिः। मनुष्यः बाह्यब्रह्माण्डम् आन्तरिकपिण्डे अनुभवति। अतः अस्माकं ऋषयः ज्ञातवन्तः, यज्ञविधिः श्रेष्ठमुमुक्षत्वसाधनविधिः।

विषयविमर्शः -

रामायण-महाभारते अपि यज्ञकार्याणि निर्दिष्टानि सन्ति। प्रतिफलयिच्छानुसारेण भिन्नशः यज्ञविधयः निर्मिताः। य यथा -

सोमयज्ञः, अश्वमेधयज्ञः, राजसूययज्ञः, पुत्रकामेष्टियज्ञः, ऋतुयागः, अग्निष्टोमः, अतिरात्रः, दशरात्र महाव्रतः इत्यादयः। भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः तृतीयाध्याये बोधयति यत् सर्वे जीवाः अत्रात् ऊर्जिताः भवन्ति, अन्नं च प्रकृतेः।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥३.१४॥ गीता

भगवान् श्रीकृष्णः उपदिशति यज्ञः कार्यकारणनियमेन सम्बद्धः इति। जीवनस्य पोषणं अन्नसस्यफलानां प्रचुरेण उत्पादनेन भवति। तेषां उत्पादनम् प्रचुरवृष्ट्या एव सम्भवति। अतः यज्ञः जीवनपद्धतिः इति मत्वा प्राप्तवरेभ्यः कृतज्ञतारूपेण क्रियते। यज्ञकर्तारः स्वस्य अर्जनस्य भागं हविः इति विचिन्त्य देवेभ्यः समर्पयन्ति। यज्ञं विहाय सर्वाणि कर्माणि बन्धनिमित्तानि, यज्ञानुष्ठानेन एव कर्मबन्धनात् मुक्तिं लभते इति भगवान् श्रीकृष्णः उपदिशति। चतुर्थाध्याये भगवद्गीतायां बोधयति, मनुष्यजीवने चत्वारः यज्ञाः मुख्यतया आचरणीयाः -

१. द्रव्ययज्ञः २. योगयज्ञः ३. तपोयज्ञः ४. ज्ञानयज्ञः

ऋषीणां वचनम् अपि अस्ति, “अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः” (अथर्वः ९.१५.१४) यज्ञः सृजनं सञ्चालनं च कार्ययोः अतिमहत्वपूर्णम् अस्ति इत्यर्थः।

यज्ञविधिं कथं आचरणीयम्? के के नियमाः पालनीयाः? भिन्नेभ्यः यज्ञेभ्यः भिन्ननियमाः सन्ति। परन्तु साधारणतया यज्ञकुण्डे शास्त्रविहितं वह्निं प्रज्वालयन्ति। अनन्तरं मन्त्रोच्चारणेन अनेकसामग्रीणां पवित्राग्नये आहुतिं ददति। यथा, आम्रयष्टिकाः, गोशकृतम्, गुडः, मधु, घृतम्, वनस्पतयौषधानि, एलाः, इत्यादयः हवनसामग्र्यः। एवं निर्मितम् वह्नेः यः धूमः वातावरणे प्रसार्यते

सः हानिकारककीटकान् हत्वा पर्यावरणं स्वच्छं करोति। अनेकेलाभाः केवलं मानवाः एव न सम्पूर्णयज्ञस्थलपरितः पर्यावरणम् अपि अनुभवति । चतुर्वेदेभ्यः मन्त्राणि ऋत्विजः उच्चरन्ति। होतारः मन्त्रोच्चारणसमये घृतं वह्नौ आहुतिं कृत्वा स्वाहा यदा वदन्ति केवलं वातावरणशौच्यं एव न जीवनं प्रकाशमयं भवति, सर्वत्र सकारात्मक उर्जा प्रसरति, अस्माकं चिन्तनम् अपि सकारात्मकं भवति।

यज्ञकार्याणि नियमानुसारनिर्मितेषु अस्थायीवेदीकेषु प्रवर्तन्ते। यज्ञकार्याय निमित्तं निर्माय आसां वेदिकानां यज्ञसमाप्तेः नाशनं भवन्ति। होत्रकार्ये देवमूर्तिपूजा अनावश्यकम् अस्ति। केवलम् अग्निरीतयः अनिवार्यम्। यज्ञः द्विधा अस्ति – गृहस्थाय समाजाय च। गृहस्थः स्वस्मै स्वस्य कुटुम्बस्य च वृद्ध्यै करोति। स्वयं यजमानः स्वपत्न्या सह उपविश्य ऋत्विजां साहाय्येन करोति। गणपतिहोमं सामन्यतया बहुषु गृहेषु दृश्यते। सामाजिकयज्ञाः पूर्वं राजानः समाजसमृद्ध्यै कुर्वन्तः आसन्। आधुनिककाले सामाजिकयज्ञाः देवमन्दिराणि अथवा अन्यहिन्दूसंस्थाः निर्वहन्ति। यजमानेन कृतंकार्यस्य क्रियाफलं, ऋत्विग्भिः कर्तव्यः, प्रत्येकस्य कर्मणः आराध्यदेवः, यज्ञे उपयुक्तानि द्रव्याणि, कर्मणः अंगानाम् उपोंगानां च वर्णनं, विधयः विपर्ययस्य प्रायश्चित्तं, विधानानां प्रकाराणां विधिवत् विवरणम्, च श्रौतसूत्रेषु उपदिष्टाः सन्ति।

श्रौतकर्मणः अनुष्ठाने चतुर्णाम् वेदानाम् सहयोगं प्रकल्पितं अस्ति। ऋग्वेदात् होतृत्वं, यजुर्वेदात् अध्वर्युकर्म, सामवेदात् उद्गातृत्वं, अथर्ववेदात् ब्रह्मणः कारयाणाम् निर्वाहं भवति । अतएव श्रौतसूत्राणि वेदचतुष्टेभ्यः सम्बन्धिताः सन्ति। यजमानः यस्य वेदस्य अनुयायि अस्ति, तस्य वेदस्य अथवा तस्य वेदस्य शाखायाः प्रामुख्यम् अस्ति। अस्मात् कारणात् यज्ञकल्पे प्रत्येकवेदशाखानुसारं प्रभेदाः अभवन्। अपि च देशकुलाचारप्रभावाः दृश्यन्ते। कर्मानुष्ठानस्य प्रक्रियासु शाखाभेदकारणात्, यजमानस्य सम्बन्धः यस्याः शाखायाः अस्ति तस्याः शाखायाः कल्पैः सह अनुशासनम्। अस्याः परंपारायाः कारणात् श्रौतसूत्राणि वेदचतुष्टय्याः भिन्नशाखानुसारेण पृथक् पृथक् रचितानिः सन्ति।।

यज्ञविधयः – कल्पसूत्रेषु उल्लेखिताः भिन्नयज्ञाः अधोपरिगणिताः –

१. पाकयज्ञाः – एषां यज्ञाः पाकसम्बन्धिनाः सन्ति। अस्मिन् यज्ञे वर्षस्य एकस्मिन् विशिष्टसमये पक्कखाद्यपदार्थानि आहुतये दीयन्ते। अष्टकः, सावणि, स्थालिपाक, आग्रहयणि, चैत्रि, आस्वीयुजि च पाकयज्ञाः आदयः।

२. सोमयज्ञः - सामाजिककल्याणार्थं देवान् सन्तुष्टीकरणयज्ञः। यज्ञविधिसमये वनस्पतिभिः अत्यन्तमहत्पूर्णसोमरसं प्रधानाहुतिः भवति। वेदेषु अपि सोमरसस्य वैशिष्ट्यम् उक्तम् अस्ति। अग्निष्टोमः, उक्त्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः यज्ञः अत्र परिगणिताः सन्ति।
३. हविर्यज्ञः - एभ्यः यज्ञेभ्यः अपक्वस्तूनि आहुतये दीयन्ते। यथा, पयाहुतिः, तण्डुलः, घृतम्, फलानि, फुष्पाणि, कुशाः इत्यादयः। अग्नियाधाना, आग्रयण, चातुर्मास्य, सौत्रामणि, अग्निहोत्रः अत्र अन्तर्भवन्ति।
४. वेदव्रताः - वैदिकच्छत्राणाम् वैदिकज्ञानपरीक्षणं भवति। चत्वारिवेदव्रताः - अ) महानग्निव्रतः, आ) महाव्रतः, इ) उपनिषद्व्रतः, ई) गोदानव्रतः।
५. पञ्चमहायज्ञः - इमम् यज्ञं सर्वेभ्यः गृहस्थेभ्यः अपेक्षितानि। अत्र पञ्चप्रकाराः अनिवार्याः सन्ति।
 - a. ब्रह्मयज्ञः - वेदपठनम् वेदज्ञानप्रचारणम्।
 - b. देवयज्ञः - प्राग्लिखितयज्ञः यथा, सोमयज्ञः, हविर्यज्ञः इत्यादयः।
 - c. पितृयज्ञः - पूर्वजानां कृते पिण्डदानम्।
 - d. भूतयज्ञः - भूतानाम् कृते अन्नदानम्।
 - e. मनुष्ययज्ञः - अतिथिसत्कारः, मानवसेवा ।

यज्ञानां सामग्र्यः -

१. लखनऊमध्ये नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा कृतानुसन्धानप्रतिफलम् असीत् हवनसामग्रीनां धूमः वातावरणयुपस्थित- हानिकारककीटान् नाशयति इति।
२. डॉ कुंदन लालमहोदयस्य (एम.डी इन एलोपैथिक मेडिसिन) अन्वेषणं प्रमाणितम् अस्ति केवलं एककिलो आम्रयष्टिकानां दहनकारणात् वातावरणकीटनाशकं न भवति परन्तु यदा हवनसामग्र्याः उपस्थितिः अस्ति चेत् ९४% वातावरणस्थाः हानिकारकाणवः नष्टाः भवन्ति, २४ होराणाम् अनन्तरम् अपि तत्र होमस्थाने ९६% जीवाणुमुक्तं भूत्वा पर्यावरणं स्वच्छं भवति।
३. वाजपेयसोमयज्ञः तेलङ्गाना, भाग्यनगरे प्रगाति रिसोर्ट्स्मध्ये दिसेम्बर् २०२० वर्षतमे १२ दिनानि यावत् अभवत् । तत्र शोधकर्तारः संस्थापितवन्तः यत् यागानुष्ठानसमये तत्रत्य परिसरस्य वायोः जलस्य च गुणवत्ता वर्धिता जाता।
४. औषधीयधूमः प्रधानतया मानवरोगजनकसूक्ष्मजीवान् दूरीकरोति ।

५. मनुष्येषु अस्य कवकविरोधी प्रभावः भवति
६. यज्ञस्य पुरतः उक्तवैदिकमन्त्राः, मात्राशक्तिं बहुलीकरणंकृत्वा मन्त्रस्पन्दनानि केवलं यज्ञस्थले एव न बहुदुरं पृथुतरभूमौ बाह्यान्तरे च असीमितप्रकाशप्रभावं करोति।
७. हवनस्य प्रयुक्तसामग्र्यः चिकित्सत्मकाः भवन्ति।
८. सुगन्धिताः यज्ञधूमाः यदि कश्चन श्वसिति तद् तस्य मानसिकविकाराणां चिकित्सार्थं साहाय्यकाः भवन्ति ।
९. हवनस्य मुख्यं घटकं आम्रकाष्ठं भवति यत् दग्धे सति फॉर्मेल्लीहाइड् इति वायुः मुक्तः भवति यः हानिकारकजीवाणुनाशं कृत्वा वायुमण्डलं शुद्धं करोति।
१०. यज्ञे प्रयुक्तं मनः “मन्त्रम्” इति प्रसिद्धक्रिया अस्ति यद् आत्मानः गहनं प्रभावं करोति। यज्ञमन्त्रात् ध्वनिस्पन्दनम् एकं प्राचीनं भारतीयाध्यात्मिकविज्ञानं अस्ति यद् मनसः, शरीरस्य, जीवनस्य च साहाय्यार्थं प्रयुक्तम् अस्ति ।

उपसंहारः -

ऊर्जास्पन्दनम् यज्ञसमये यद् भवति तद् केवलं उक्तं एकम् अनुष्ठानं नास्ति। वातावरणस्य रक्षणं भवति चेत् तद् अस्मान् रक्षयति। यथा, धर्मो रक्षति रक्षितः। यथा अग्निः सर्वाः सामग्रीः आवृणोति तथा यत् किमपि अस्मान् एकानन्दमय सम्पूर्णजीवनं जीवितुं निरोधयति, तत् सर्वं दहाम । अग्नितत्त्वात् समग्रं ब्रह्माण्डं निर्मितं अस्ति, अतः, अग्निः प्रकाशः वा सृष्टेः सारः इति तथ्यं स्थापयति। अतः यज्ञस्य महत्त्वमं ज्ञायते।

आधारग्रन्थाः

1. Scientific rationale of Yagya: a review
DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20203022>
2. Research and Exploratory study on Vajpeya Soma Yaga: Cleaning Atmosphere and Boosting Immunity
Available Online at <http://www.recentscientific.com>
3. Detecheter.com
Yagna purifies air, decreases microbial count and accelerates germination of seeds. By Shashi
4. Vedicfeed.com
5. en.wikiquote.org
6. Exoticindia <https://www.exoticindiaart.com/article/yagya-powerhouse-of-knowledge-and-science/>